

**ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ
ПАМ'ЯТІ В ПОВІСТІ ПАТРИКА МОДІАНО
«НЕЗНАЙОМКИ»**

Козлова А. Г. (Харків, Україна)

<http://orcid.org/0000-0002-2177-7746>

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the story «Des inconnues» (1999) by a modern French writer and a Nobel Prize winner Patrick Modiano, from the point of view of the specifics of the theme of memory reflected in it. The story has a three-part composition and consists of female monologues that create a triptych. These are three separate stories of a retrospective nature, which are connected not by cross-cutting characters and the chronology of events, but by the will of the author and the peculiarities of the narrative system, and – most importantly – by the deep nature of the content. Agreeing with the idea that the work has a «system of mirrors» in it, we pay attention to the presence of a system of cross-cutting motifs, which also contribute to the formation of artistic integrity and the creation of the general concept of «Des inconnues». Among such motives are the motive of grief, the motive of suicide/murder, the motive of «unrecognizability», the motive of loneliness and the related motive of emptiness. All of them are formed specifically in the memories of the heroines, creating the illusion of the absence of the author's intervention. Acquiring memory, turning to its depths, preserving memory for the heroines-narrators of the story becomes an opportunity to deal with oneself and one's past, overcome alienation and loneliness, and return to oneself. Memory becomes a guarantee of certainty, self-awareness, self-affirmation and affirmation of one's own being.

KEYWORDS: Patrick Modiano, «Des inconnues», memory, short story, narrative, flashback, theme, motive, self-awareness.

Патрік Модіано (1945 р.н.) – сучасний французький письменник, лауреат багатьох престижних премій в області літератури, зокрема Премії Фенеона (1968), Великої премії Французької Академії (1972), Гонкурівської премії (1978), Нобелівської премії (2014), яку було присвоєно з формулюванням: «За мистецтво пам'яті, завдяки якому Модіано виявив найнезбагненніші людські долі і розкрив життєвий світ людини часів окупації» (Slavinska). Як бачимо, в цьому формулюванні акцент зроблено саме на пам'яті. До речі, тема пам'яті – як історичної, так і особистої, – посідає важливе місце у творчості митця. Добре розуміючи це, в одному з інтерв'ю Модіано зауважив: «Сюжети моїх книг – це час». А Ірина Славінська наголошує, що «якби можна було підсумувати творчість Модіано одним словом – то це було би слово «пам'ять»» і зауважує: «Тема пам'яті взагалі є знаковою для сучасної французької літератури» (Slavinska). Не випадково дослідники приділяють увагу проблемі висвітлення теми пам'яті у творчості письменника. Зокрема, у статті О.Л. Калашнікової та К.А. Шубкіної «Тема пам'яті у творчості Патріка Модіано та її втілення у жанровому репертуарі» (Kalashnikova, Shubkina, 2016) простежуються основні етапи зародження, формування і розвитку цієї теми.

Метою нашої розвідки стала характеристика особливостей розкриття теми пам'яті в повісті Патріка Модіано «Незнайомки» (франц. «Des inconnues») (1999).

Ця повість має досить оригінальну побудову – тричасткову композицію: вона складається з жіночих монологів, що, взяті разом, створюють триптих. Можна сказати, що це три окремих оповідання, які пов'язані між собою не наскрізними персонажами і хронологією подій, а волею автора та особливостями оповідної системи і – головне – глибинним характером змісту. Письменник-чоловік робить оповідачками трьох різних жінок, які навіть не наділені власними іменами і залишаються для читача незнайомками, що й зумовлює назву твору – «Незнайомки». Завернемо увагу на те, що читачеві стає відомим про них тільки те, що подається шляхом їхнього саморозкриття і власної характеристики. «Майстер поліфонії», Модіано «знаходить таких героїнь, голоси яких немов

розчиняються в загальному хорі», – зауважує азербайджанська дослідниця Асадзаде Расіма Фархад гизи (Asadzade, 2021).

Характеризуючи особливості цього тексту, Ю.Ю. Павленко звертає увагу на формування в ньому своєрідної «системи дзеркал». Вона висловлює думку, що героїні, від яких подається оповідь, є водночас і адресантами, і адресатами, бо вони відбивають і «розчиняють» у своїх повідомленнях позицію автора, що перетворює оповіді на «гру у незнайомця», а часова невизначеність виступає складником системи своєрідних «дзеркал» (Pavlenko, 2002, p. 183).

Дійсно, в тексті не визначено, коли відбуваються описані героїнями події, чи співпадають вони в часі, чи ні. Відомі лише місця подій і вік героїнь. І хоча він різний, дівчат поєднує те, що вони ще дуже молоді і сприймають свій вік як певний початковий етап на шляху до самостійного дорослого життя, як початок пошуку себе, свого власного «я», свого місця у світі. Вік першої з героїнь на початку її спогадів – 18 років, другої – 15 років, третьої – 19 років.

Попри те, що три оповіді, які складають повість, змальовують різні події, що відбуваються з різними дівчатами, їх поєднує загальний ретроспективний характер, а ще те, що єдиною реальністю книги є «лише реальність власного «я»» кожної з героїнь (Pavlenko, 2006, p. 75). Поетичний рядок «Згадаєш, сумуючи, дні, що промчали...» з другої частини твору можна вважати лейтмотивом всієї книги, її квінтесенцією. Тож тема пам'яті є провідною темою «Незнайомок», як і тема часу, його швидкоплинності, про що нагадує назва книги, яку бачить героїня на заможній віллі і яка не випадково згадується в тексті кілька разів, – «Як спливає час».

А ще оповіді поєднує загальний *мотив суму, смутку*, пов'язаний як з минулим, так, вочевидь, і з сучасним оповідачок, тим часовим виміром, який також присутній у системі хронотопу твору у співвіднесенні з часом, у якому створюються спогади про минуле. І хоча читачеві невідомо, що сталося з героїнями далі, як склалися їхні долі, все ж він розуміє, що описаними подіями все не обмежується, бо героїні *згадують* про минулі часи (тут і далі курсив наш. – А. К.). В оповіді першої жінки цей міжчасовий «місток» між минулим і

сучасністю, наявність у хронотопі твору виміру сучасності героїні досить очевидний за рахунок короткого зауваження про її нинішнє життя: «Там, де я живу тепер, осені не буває. Маленький порт на Середземному морі, де час зупинився назавжди. Сонце... Щодня – сонце, і так буде аж до моєї смерті» (Modiano). Таким чином, сучасність героїні набуває умовної визначеності. І це важливо з точки зору потрактування фіналу оповіді, де намічено мотив самогубства, утоплення: «У дзеркалі відбивалося моє обличчя – обличчя *потопельниці*»; «...я все ще була невідомою білявкою. Дівчат, яких виловлюють у водах Сони чи Сени, також часто називають непізнаними чи невідомими. Хочу сподіватися, що залишуся такою незнайомкою назавжди» (Modiano). До речі, мотив «невідомості», «непізнанності» є наскрізним мотивом усієї трилогії, відбиваючись у самій назві твору – «Незнайомки». Навіть коханець героїні першої оповіді постає під вигаданим іменем Гі Венсан (мимохить згадується і його справжнє ім'я – Альберто Цимбаліст (але залишається питання, чи це дійсно його справжнє ім'я)) як постать таємнича, «невизначена». Оповідачка каже: «...поряд зі мною був *незнайомець*, що ховався під чужим ім'ям». Згадуючи про нього, вона невпевнено зазначає: «Він був *років на десять-п'ятнадцять* старший за мене. І, *напевно*, десь працював» (Modiano). І читачеві, і самій героїні залишається невідомим ані рід його занять (можна тільки припустити, що він пов'язаний із криміналом), ані його подальша доля (насправді, дуже мало відомо і про його минуле), ані те, що саме відбулося в готелі, чому там опинилися чорні машини, «схожі на поліцейські». Не випадково на початку знайомства з Гі у героїні виникає питання: «Цікаво, чи знайшов він своє місце в цьому світі?» Вона й сама шукає своє місце в житті і розповідає Гі тільки «частину правди». Тож не дивно, що такими досить невизначеними будуть і їхні стосунки: в певний момент героїня відчула, що між ними «народжується щось на кшталт взаємної довіри». У певному сенсі вони двійники. Усвідомлюючи це, героїня, зауважує, коли розповідає про свій перший візит до Гі: «Він промовив це глухо, ледь чутно, *ніби говорив із самим собою*».

До речі, зближення, суміщення доль різних героїв твору підкреслюється й тим, що Мірей Максимофф, розповідаючи Гі Венсанові про пригоду, що сталася із цією дівчиною, яка приїхала з Ліону, усвідомлено розповідає ту саму історію з екзаменом на бакалавра, яку розповідала героїні про саму себе. Читачеві ж залишається невідомим, чи то справжня історія з життя Мірей, чи вигадка. Згадуючи про це, оповідачка впевнена, що «це було дуже мило з її боку – вважати мене настільки близькою, щоб змішати наші біографії» (Modiano). Навіть епізодичні образи – білява дівчина з чоловіком, схожим на гангстера, – та їхня поведінка, яких бачить оповідачка в кафе під час їхньої з Гі поїздки до Швейцарії, нагадують їй її саму і її коханця. А коли Гі розповідає їй, що його батько був консулом у Перу, вона згадує, що чоловіка Мірей – Едді – теж називали Консулом... Це зближення, інколи майже ототожнення персонажів, найбільш виразно виступає щодо оповідачок, історії яких у свідомості читача зливаються в єдину, загальну історію. І знову на думку спадає та сама «дзеркальність», про яку йшлося вище і завдяки якій, як зауважує Н.В. Доценко, «гра відображень «незнайомців» стирає справжню особистісну ідентичність героїнь, перетворюючи три різні історії на можливі варіації одного життя» (Dotsenko, 2015, p. 16).

Дівчат поєднує *самотність*. До речі, це ще один наскрізний мотив аналізованого твору. Вони не цікаві своїм батькам, а батьки майже нічого не значать в їхньому житті. «Я так і не пізнала справжнього сімейного життя», – зізнається друга оповідачка, згадуючи про свою сім'ю.

У спогадах усіх трьох героїнь важливе місце посідає також тісно пов'язаний із мотивом самотності *мотив порожнечі*: «Загалом, його вигадки були частиною його самого. І якщо під ними ховалася одна *порожнеча* – що ж, то гірше. Тому що саме ця *порожнеча* і приваблювала мене до нього. У нього часто бував такий *порожній*, відсутній погляд» (Modiano); «Я відчувала почуття *порожнечі*. Мене знову охопив страх. Я була зовсім одна, без жодного притулку в цьому мертвому місті» (Modiano).

Зауважимо, що всі мотиви, які простежуються в повісті, формуються саме у спогадах героїнь, здається, без втручання автора. Але ж зрозуміло, що це тільки ілюзія, яка створена саме волею та творчим задумом письменника.

Мотив *самогубства*, що намічений у першій оповіді, отримує продовження і в другій. Її героїня згадує, що сусідка по парті, дочка аптекаря, дала їй тюбик снодійного «імменоктал» і пояснила, «якщо надумаєш накласти на себе руки, потрібно проковтнути всі таблетки разом. А краще постійно носити цей тюбик із собою. «Тоді ... ти будеш господаркою свого життя та смерті»» (Modiano). Розповідаючи про ці події, героїня вже з іншого часового виміру каже, що вона й досі зберігає цей тюбик і часом шкодує, «що тоді не проковтнула разом його вміст» (Modiano). Мабуть, таку ж спокійну впевненість подарує їй потім отриманий від Боба Брюна батьків револьвер, яким їй доведеться скористатися наприкінці оповіді.

Звернемо увагу на те, що мотив самогубства, представлений у першій та другій оповідях, вже наприкінці другої змінюється мотивом *вбивства*, який отримує розвиток в оповіді третьої дівчини, де виникає тема коней, що кожного ранку йдуть на бійню під вікнами студії Георга Крамера в Парижі, де оселилася героїня. Коли вона дізнається, що означає цокіт копит, який вона чує щоранку, то втрачає спокій, бо тут *вбивають* коней (саме це слово використане в тексті повісті). Дівчина починає уникати вулиці Брансьйон, думає, що не зможе довго жити в цьому кварталі. Вона прагне познайомитись із кимось, хто живе у помешканні, вікна якого виходять на бульвар, і знає про коней, яких ведуть на забій, бо хоче дізнатись, що він думає про це. Коли ж вона зустрічає такого чоловіка, який усе життя провів у цьому кварталі, він сам згадує про коней, і дівчину вражає те, як спокійно він говорить, що «тут уже сто років як *займаються кіньми*» (Modiano). (Цей мотив вбивства – в даному випадку коней – корелює як із вбивством оповідачкою другої частини мес'є Аспена, так і з образом її вітчима – *м'ясника*, який «вважав, що жінка – судина зла» і цілком обґрунтовано не викликав у падчерки ніяких позитивних почуттів, як і її сувора, позбавлена любові матір.) Свій внутрішній стан того періоду героїня третьої

частини повісті характеризує так: «Я дісталася якоїсь межі і тимчасово зупинилася, перед тим як ступити за неї і пізнати нове життя» (Modiano). Вона прагне змін, прагне позбавитись самотності, знайти себе, віднайти хоч якусь опору в житті. Але ті зміни, що відбуваються, навряд чи додадуть їй життю позитиву. Її життєвий шлях, як, мабуть, і шлях інших героїнь твору, нагадує шлях тих коней до бійні. Не випадково оповідь цієї дівчини починається словами: «Я, звичайно, забула багато подробиць того часу, але й тепер, думаючи про нього, все ще чую цокіт копит» (Modiano).

В одному з інтерв'ю Патрік Модіано так схарактеризував особливості своєї книги: «...кожна жінка говорить про своє минуле. Але невідомо, де вони зараз, у момент розповіді, і що з ними сталося в житті... [...] І оскільки неможливо пов'язати жодну з цих історій з подальшою долею героїні, то здається, ніби кожна розповідь – це шматок крижини, що відколовся, навіки приречений самотньо носитися по хвилях, набуваючи рис чи то сновидіння, чи то фантазії» (Modiano).

Дослідники наголошують на тому, що поняття «пам'ять» займає надзвичайно важливе місце у світобаченні та творчості письменника, згадуючи його вислів «Пам'ять народилася раніше за мене». Тож набуття пам'яті, звернення до її глибин, збереження пам'яті для героїнь-оповідачок повісті «Незнайомки» є можливістю розібратися з собою і своїм минулим, подолати відчуження і самотність, повернутись до самих себе. Пам'ять стає запорукою визначеності, самоусвідомлення і самоствердження, затвердження власного буття.

REFERENCES

Asadzade Rasy`ma Farxad gy`zy`. (2021). Kharakternue osobennosty postmodernyzma P. Modyano [Characteristic features of postmodernism P. Modiano]. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Serii: Filolohiia. Zhurnalistyka*. Vol. 32 (71), no. 4., ch. 2, pp. 175–18. (in Ukrainian).

Dotsenko, N. V. (2015). *Proza Patrika Modiano (pryntsyv intermedialnosti)* [Prose by Patrick Modiano (principle of intermediality)]. Dys. ... kand. filol. nauk. Kyiv. (in Ukrainian).

Kalashnikova, O. L., & Shubkina, K. A. (2016). Tema pamiaty u tvorchosti Patrika Modiano ta yii vtilennia u zhanrovomu repertuari [The theme of memory in the work of Patrick Modiano and its embodiment in the genre repertoire]. *Molodyi vchenyi*. 2016, traven, No. 5 (32), pp. 494–499. (in Ukrainian).

Modiano, P. *Neznaiomky* [Strangers]. Available at: http://loveread.ec/read_book.php?id=48748&p=1 (in Ukrainian).

Pavlenko, Yu. Yu. (2006). Dyskurs indyvidualnoi pamiaty v suchasnomu frantsuzkomu romani (1970-ti – 2000 rr.) [The discourse of individual memory in the modern French novel (1970s – 2000s)]. Dys. ... kand. filol. nauk 10.01.04. K. : KNLU. (in Ukrainian)

Pavlenko, Yu. Yu. (2002). “Neznaiomky” P. Modiano: tochka zoru v systemi dzerkal [“Strangers” by P. Modiano: a point of view in the system of mirrors]. K. : *Visnyk Kyivskoho lnhvistychnoho universytetu*, Vol. 5, no. 2, pp. 182–189. (in Ukrainian).

Slavinska, I. (2014). *Nobelivskyi laureat Patrik Modiano dlia “chainykyv”* [Nobel laureate Patrick Modiano for “teapots”]. Available at: <https://life.pravda.com.ua/culture/2014/12/4/185224/> (in Ukrainian).